

CYBORG HAWK LINUX TIZIMIDA RAQAMLI FORENSIKA VOSITALARI TAHLILI

Eshniyozov T.T

Annotatsiya. Kompyuter forensikasi (dasturiy va texnik ekspertiza) muhandislik va texnik ekspertizalar toifasiga kiradi. Bu, kompyuter ekspertizalarida muhim bir element hisoblanadi, chunki u dalillar tizimini to‘liq qurishga imkon beradi. Kompyuter forensikasining ahamiyati, zamonaviy dunyoda kompyuterlarning ortib borayotgan roli bilan izohlanadi. Ko‘plab jinoyat va qonunbuzarliklar aynan kompyuter texnologiyalari yordamida sodir etiladi. Kompyuter forensikasi va kompyuter uskunalari ekspertizasi, ayniqsa jinoyat va fuqarolik ishlarida muhimdir. Kompyuter uskunalarning dasturiy ta‘minoti va ma‘lumotlar bazalari ekspertizasi, kompyuter uskunalari va dasturiy ta‘minotining doimiy takomillashuvi sababli, tadqiqotning eng murakkab turlaridan biridir. Bepul dasturiy ta‘minot ishlab chiquvchilari hamjamiyati doimiy ravishda dasturiy va texnik ekspertiza uchun mo‘ljallangan vositalar to‘plamlarini yaratib kelmoqda. Eng mashhur to‘plam KaliLinux bo‘lsa-da, Cyborg Hawk Linux nohaq e‘tibordan chetda qolmoqda. Tadqiqotning maqsadi Cyborg Hawk Linux vositalarining imkoniyatlarini tavsiflashdir.

Kalit so‘zlar: kompyuter forensikasi, dastur va texnik mahorat, forensik vositalar, ochiq manba vositalari, maxfiy manba vositalari, penetratsiya sinovlash tashqiyo‘atlari.

I. Kirish

Axborot texnologiyalari rivojlanishi, kompyuter texnologiyalarining amaliy va ilmiy sohalarga hamda odamlar hayotiga chuqur kirib borishi, afsuski, o‘zining kamchiliklariga ham ega. Ko‘plab buzg‘unchilar ushbu yutuqlardan o‘zlarining manfaatdor jinoiy maqsadlarida foydalanmoqdalar. Shu munosabat bilan, kompyuter axborot sohasidagi maxsus bilimlarni sud-ekspertizasi sohasiga o‘tkazish va kompyuter texnologiyalari bilan bog‘liq jinoyatlarni fosh etish hamda tergov qilish zarurati paydo bo‘ldi. Kompyuter forensikasi kompyuter jinoyatlari haqida eng ishonchli ma‘lumotlarni olish imkonini beradi. Bu turdagi tadqiqot, fuqarolik va jinoiy huquqiy jarayonlarda ishlar ko‘rilganda keng qo‘llaniladi va hozirgi vaqtda eng dolzarb va talab qilinadiganlardan biridir.

Kompyuter kriminalistikasi aniqlash, ajratib olish va ko‘rib chiqish bilan bog‘liq bo‘lgan keng ko‘lamli faoliyatni qamrab oladi raqamli ommaviy axborot vositalaridan dalillar. Buni ilmiy asoslangan va tasdiqlangan usullardan foydalanish deb ta‘riflash mumkin saqlash, to‘plash, tasdiqlash, identifikatsiya qilish, tahlil qilish, sharhlash,

hujjatlashtirish va raqamli taqdimot dalil [1] uchuvchan va uchuvchan bo'lmagan muhitni saqlashdan olingan [2]. Har xil apparat, dasturiy ta'minot va ma'lumotlar ob'ektlar kompyuter kriminalistikasi ob'ektlari hisoblanadi.

Kompyuter forensikasi quyidagi turlarga bo'linadi: qattiq disk, dasturiy ta'minot, tarmoq va axborot forensikasi. Kompyuter forensikasi jarayonida quyidagi usullardan foydalaniladi:

- Dasturiy ta'minotni o'rganish usuli;
- Qattiq diskni o'rganish usuli;
- Axborotni o'rganish usuli.

Dasturiy va texnik ekspertiza, jinoyat yoki qonunbuzarlik kompyuter vositalari yoki axborot ma'lumotlari yordamida amalga oshirilganda va kompyuter texnologiyasi sohasidagi maxsus bilimlar jinoyat izlarini va boshqa sudga oid muhim ma'lumotlarni aniqlash uchun talab qilinadigan holatlarda zarurdir. Xususan, dasturiy va texnik ekspertiza quyidagi ekspertiza vazifalarini hal qilishni ta'minlaydi:

- Texnik kompyuter tizimlaridan foydalanishning xususiyatlari, sifatlari, holati va xususiyatlari;

- Dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish va foydalanish xususiyatlarini aniqlash;

- Hujjatlarni yaratish yoki jinoyat bilan bog'liq boshqa harakatlarni amalga oshirishda uskunadan foydalanish faktlarini aniqlash;

- Qo'shilgan qurilmalar haqidagi ma'lumotlarga kirish;

- Foydalanuvchi yoki dastur tomonidan yaratilgan axborotni axborot jarayonlarini amalga oshirish uchun tadqiq qilish;

- Tarmoq axborot texnologiyalarini amalga oshiruvchi kompyuter vositalarining ishlash xususiyatlarini aniqlash.

Kompyuter forensikasi, raqamli dalillarni turli vositalar yordamida aniqlash uchun ishlatiladigan juda qiyin va murakkab bir jarayondir. Raqamli tekshiruvlar uch asosiy bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda, tergovchi raqamli qurilmaning tasvirlarini olib, bu tasvirlarni chuqur tahlil uchun maqsadli qurilmadan boshqa qurilmaga nusxalaydi. Tahlil deb nomlanuvchi ikkinchi bosqichda, tergovchi turli xil texnikalardan foydalanib, raqamli dalillarni aniqlaydi. Bular orasida o'chirilgan fayllarni tiklash, foydalanuvchi hisoblari haqida ma'lumot olish, USB, CD/DVD drayvlar, tashqi qattiq disklar kabi ulangan qurilmalar haqida ma'lumotlarni aniqlash va boshqalar mavjud. Uchinchi bosqich, hisobot berish deb ataladi, bu yerda tergovchi, maqsadli tizimda sodir bo'lgan faoliyatlar ketma-ketligiga asoslanib, haqiqiy scenarioni[3] qayta quradi.

Raqamli forensik tahlil, ikki asosiy kategoriyaga bo'linadi: birinchisi, statik forensik tahlil bo'lib, bu tahlil davomida tahlil uchun zarur bo'lgan barcha maqsadli qurilmalar o'chiriladi. Ikkinchisi jonli tahlil bo'lib, bu turdagi tahlil davomida tizim *boot* rejimida qoladi, bu orqali fizik xotira mazmunidan tegishli ma'lumotlar olinadi.

Ushbu turdagi tahlil davomida tizim yuklash rejimida qoladi [4] dan tegishli ma'lumotlarni olish raqamli forensik tekshiruvlarning eng qiyin turidir.

Jonli forensikani bajarish uchun, raqamli forensikada ishlatiladigan asosiy texnikalar va vositalarni tushunish juda muhimdir. Tergovchi, jonli forensik tahlil vositalari yordamida, kompyuterning foydalanish tarixi va joriy holatining to'liq tasvirini olishi kerak. Garchi statik tahlil raqamli forensikaning rivojlangan qismi bo'lsa ham, jonli tahlilga oid boshqa texnikalar, uning zaif tomonlarini kamaytirish uchun ishlab chiqilishi kerak[3].

Kompyuter forensikasi vositalarining tasniflanishi ochiq manba, mulkiy, apparat, dasturiy, maxsus maqsadli va umumiy maqsadli[5] kabi toifalarga bo'linadi. Har bir vositaning o'ziga xos afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Forensika vositalarining tanlovi, o'rganilayotgan mavzuning tabiati, olingan natijalar, xavfsizlik talablari va vositaning iqtisodiy samaradorligiga bog'liqdir.

Brian Career[6] ochiq manba vositalari mulkiy vositalar bilan bir xil darajada samarali va ishonchli ekanligini qayd etgan. Manson va uning jamoasi[7] bir ochiq manba vositasi va ikkita tijorat vositasini solishtirganlarida, ular uchala vosita turli darajada qiyinchilik bilan bir xil natijalarni berdi deb topishgan.

II. Dasturiy va texnik ekspertiza uchun mo'ljallangan eng mashhur vositalarning tavsifi

Dasturiy va texnik mahorat uchun mo'ljallangan utilitalar to'plamlarini yaratishda doimiy ravishda faol bo'lgan bepul dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilari jamoasi mavjud. Eng yaxshi yigirma ochiq manba bepul kompyuter forensikasi tergov vositalarining to'liq sharhi [8]da topilishi mumkin. Shaxsiy kompyuter forensikasi vositalari ro'yxati uchun [9] va [10]ga qarang.

- **Kali Linux**[11] – Kali Linux Offensive Security tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan va moliyalashtiriladigan ochiq manba loyihasidir, bu esa dunyo darajasidagi axborot xavfsizligi treninglari va penetratsiya sinov xizmatlarini taqdim etadi.

- **CAINE**[12] (Computer Aided Investigative Environment) – CAINE dasturiy modullar sifatida mavjud bo'lgan dasturiy vositalarni foydalanuvchiga do'stona tarzda integratsiyalash imkonini beruvchi, raqamli forensik uchun yaratilgan Linux distrosidir. Ushbu vosita ochiq manbadir.

- **DEFT** [13] (Digital Evidence & Forensic Toolkit) – DEFT GNU/Linux va DART (Digital Advanced Response Toolkit)dan iborat bo'lgan Linux tarqatilishidir, u raqamli forensika va razvedka faoliyatlari uchun mo'ljallangan.

- **PHLAK** [14](Professional Hacker's Linux Assault Kit) – PHLAK pen-testing, forensika va tarmoq tahlili uchun mo'ljallangan modulli LiveCD Linux distrosidir. U XFCE4 va Fluxbox kabi ikkita engil GUIlarni va jumladan, krakerlar, sniffers, MITM vositalari, ma'lumotni tiklash va nusxalash vositalarini o'z ichiga oladi.

- **Cyborg Hawk Linux** [15]– Cyborg Hawk Linux etik hackerlar va penetratsiya sinovchilari uchun mo‘ljallangan, Ubuntu asosidagi Linux Hacking distirbutivi hisoblanadi. U tarmoq xavfsizligi va baholash hamda raqamli forensik uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan turli xil vositalarni o‘z ichiga oladi. U, shuningdek, Mobil Xavfsizlik va Simsiz infratuzilmani sinovdan o‘tkazish uchun mos vositalarga ega.

- **BackTrack 5 R3** [16]– BackTrack eng tajribali xavfsizlik mutaxassislari uchun ham, axborot xavfsizligi sohasida yangi boshlanuvchilar uchun ham mo‘ljallangan bo‘lib, eng katta xavfsizlik vositalari to‘plamini topish va yangilashning tezkor va oson usulini targ‘ib qiladi.

- **Parrot Security OS** [17]– Parrot Security OS Pentesting, Kompyuter Forensik, Teskari muhandislik, Hacking, Bulut pentesting, maxfiylik/anonimlik va kriptografiya uchun mo‘ljallangan bulut do‘stligi operatsion tizimidir. U Debian asosida qurilgan va Frozenbox tarmog‘i tomonidan ishlab chiqilgan.

-**BackBox Linux** [18]- Ubuntu asosida yaratilgan Linux distributiv. Bu, penetratsiya testlari va xavfsizlik baholashlarini o‘tkazish uchun ishlab chiqilgan. Tezkor, foydalanishda oson va minimal ammo to‘liq ish stoli muhitini taqdim etish maqsadida, o‘zining dasturiy ta‘minot omborlari orqali doimo eng so‘nggi barqaror versiyadagi eng ko‘p ishlatiladigan va eng yaxshi tanilgan etik hacking vositalariga yangilanib turadi. Majmua foydalanish, alohida dasturiy vositalardan foydalanishga qaraganda, ishonchlilikni, xavfsizlikni va ishlash samaradorligini oshirishi mumkin. Eng mashhur to‘plam KaliLinux hisoblanadi, bu taxminan 300 ta vositalarni o‘z ichiga oladi, shuningdek, 800 dan ortiq vositalarni o‘z ichiga olgan Cyborg Hawk Linux[15] e‘tiborsiz qoldiriladi. Bizning tadqiqotimizning maqsadi Cyborg Hawk Linux vositalarining imkoniyatlarini tasvirlashdir.

III. Virtual Mashina Platformasi:

Cyborg Hawk, xavfsizlik va forensika vositalarining boy to‘plamiga ega bo‘lgan Linux asosidagi operatsion tizimdir. Kompyuter forensika vositalari bir nechta kategoriyalarga bo‘lingan. Biz *Cyborg Hawk* dagi forensika vositalaridan foydalanamiz.

VMware Workstation 64-bit kompyuterlarda ishlaydigan gipervizordir[19]. Bu bizga bir nechta virtual mashinalarni o‘rnatish va ularni bir-biri bilan tarmoqlash imkonini beradi. Har bir virtual mashina Linux operatsion tizimining turli tarqatmalarida ishlay oladi. VMware Workstation mulkiy dasturiy ta‘minotdir, lekin biz uni bepul sinov versiyasidan foydalandik. Tadqiqotimiz uchun platformani o‘rnatish quyidagi qadamlarni o‘z ichiga oladi:

1. VMware Workstation’ni kompyuterga o‘rnatish;
2. VMware workstation’da virtual mashina yaratish;
3. Virtual mashinada Cyborg Hawk Linux’ni o‘rnatish;

4. Virtual mashinadan Cyborg Hawk Linux’ni ishga tushirish;
5. Ro‘yxatdan forensika bo‘limini tanlash va keyin bir vositani tanlash.

IV. Cyborg Hawk Linux vositalarining tavsifi

Cyborg Hawk Linux disk tasviri VMware Workstation virtual mashinasida 64-bit kompyuterda tekshirildi. Cyborg Hawk Linux dasturiy ta’minot tahlil vositalari to‘plami 15 ta sinfga bo‘linadi, har bir sinf turli kategoriyalar va subkategoriyalarga bo‘lingan bo‘lib, ular turli sonli utilitalarni o‘z ichiga oladi (1-jadval).

Har bir kategoriyada bir nechta utilitalar tanlandi. Ularning har biri uchun biz maqsadli virtual mashinamizda uning maqsadi, ketma-ketligi va ish natijalarini o‘rganib chiqdik. O‘rganishning bir xulosasi shundaki, ko‘plab utilitalar bir nechta vazifalarni bajaradi va shuning uchun ular to‘plamdagi turli sinflar va kategoriyalarga tegishli. Shu sababli, ishlab chiquvchilar tomonidan ko‘rsatilgandek dasturlarning soni aslida ko‘rsatilgandan ancha kam. Bundan tashqari, to‘plamdan foydalanishning muhim cheklovi shundaki, u faqat 64-bit protsessorlar bilan ishlash uchun mo‘ljallangan.

V. Forensika Vositalari Tajribasi

Cyborg Hawk Linux v1 disk tasviridagi kompyuter forensika vositalarining bir nechta kategoriyalari mavjud. Ba’zi kategoriyalar bir nechta vositalarni o‘z ichiga oladi. Quyida forensika uchun mo‘ljallangan vositalarni o‘rganamiz.

1. Raqamli dalillarni yig‘ish jarayoni.

Bu kategoriyadagi yigirma bir vosita o‘n guruhga bo‘linadi. Asosiy vositalar to‘plamlarini ko‘rib chiqaylik.

“**AFF to‘plami**” (*affcat, affconvert*) yoki Advanced Forensics Format (AFF). AFF disk tasvirlarini va tegishli metama’lumotlarni saqlash uchun ochiq va kengaytirilishi mumkin bo‘lgan fayl formati sifatida yaratilgan. Maqsad, tahlil qilishni cheklab qo‘yadigan mulkiy formatga foydalanuvchilarni qamab qo‘ymasdan, disk tasvirlash formatini yaratish edi. Ochiq standart, jinoyatlarni hal qilish, ma’lumotlarni to‘plash va xavfsizlik hodisalarini tez va samarali tarzda hal qilish uchun tadqiqotchilarga afzal vositalaridan foydalanish imkonini beradi. Format AFFLIB bilan ochiq manba litsenziyasi bilan tarqatilgan.

“**Img to‘plami**” (*img_cat, img_stat*) bir tasvir faylini chiqaradi. Xom emas bo‘lgan tasvir fayllarida o‘rnatilgan ma’lumot va metama’lumotlar mavjud. *img_cat* faqat ma’lumotni chiqaradi. Bu sizga o‘rnatilgan formatni xomga aylantirishga yoki ma’lumotning MD5 hashini mos vosita orqali chiqarishni hisoblash imkonini beradi.

“**TSK KIT**” (*tsk_comparedir, tsk_gettimes, tsk_loaddb, tsk_recover*) – bir papkaning tarkibini bir tasvir yoki mahalliy qurilma tarkibi bilan solishtiradi. Sleuth Kit (TSK) kompyuterning buzilgan fayl tizimini o‘rganish imkonini beradi. TSK UNIX buyruq-qator vositalaridan iborat to‘plam bo‘lib, NTFS, FAT, FFS, EXT2FS va EXT3FS fayl tizimlarini tahlil qilish imkonini beradi. TSK fayl tizimi

strukturalarini mustaqil ravishda o‘qiydi va qayta ishlaydi, shuning uchun operatsion tizimning fayl tizimiga ehtiyoj yo‘q.

2. Kriptografiya.

Bu kategoriyada to‘rtta vosita mavjud (Luks-Ops, TrueCrack, TrueCrypt, Tpcryptd). TrueCrypt dasturi darhol haydovchini o‘rnatish va saqlash uchun mo‘ljallangan. Darhol shifrovchi ma‘lumotlar avtomatik ravishda shifrlanadi yoki shifrdan chiqariladi, uni yuklash yoki saqlashdan oldin foydalanuvchi aralashuviz. Shifrlangan hajmdagi har qanday ma‘lumotlar to‘g‘ri parol yoki to‘g‘ri shifrovchi kalitdan foydalanmasdan o‘qilishi (shifrdan chiqarilishi) mumkin emas. TrueCrypt hajmi dekriptsiya qilinmagan holda faqat tasodifiy raqamlar to‘plamidan iborat.

3. Ma‘lumotlarni tiklash.

Bu kategoriyadagi vositalar to‘rt guruhga bo‘linadi (*Carving Tools, Password Forensics, PDF Forensics, Ram Forensics*).

“**Carving Tools**” 20 ta dasturdan iborat bo‘lib, ular fayllarni, yo‘qolgan disk bo‘limlarini va boshqalarni tiklashga ixtisoslashgan.

“**Password Forensics**” 3 ta dasturni (*chntpw, md5deep, rahash2*) o‘z ichiga oladi, ular Windows uchun parollarni o‘chirish, MD5 hash-funksiyalarini hisoblash va solishtirish imkonini beradi. Parol xavfsizligi uchun asosiy vositalar to‘plami to‘rtinchi sinf kategoriyasida (1-jadval).

1-jadval. Cyborg Hawkning Linuxdagi sinflar va vositalar toifasi

Sinf	Kategoriya	Vositalar soni
1. Ma‘lumot yig‘ish (Information Gathering)	Tarmoq tekshiruvi(Network investigation)	68
	Proksi(Proxy)	3
	VPN tahlili(VPN analysis)	3
	Veb-inventarizatsiya(Web inventory)	63
2. Zaiflikni baholash (Vulnerability assessment)	Tarmoq(Network)	14
	Veb ilova(Web application)	68
3. Ekspluatatsiya vositalar to‘plami (Exploitation Toolkit)	BeEFframework(BeEFframework)	1
	Ma‘lumotlar bazasi(Database)	5
	Tarmoq(Network)	23
	Ijtimoiy muhandislik(Social Engineering)	2
	Internetdagi huquqbuzarlik(Web offense)	19
4. Imtiyozlarni oshirish (Privelege Escalation)	Parol hujumlari>Password attacks)	66
	Kanallarni tinglash(Listening to channels (sniffing))	29
	O‘zgartirish (Substitution (spoofing))	31

5.	Kirish imkoniyatini saqlash (Maintaining Access)		25
6.	Hisobot (Reporting)	Dalillarni qayta ishlash(Evidence handlin)	7
		Radio ushlab(Radio seize)	2
		Dasturiy ta'minot hujjatlari(Software documentation)	2
7.	Teskari muhandislik(Reverse engineering)	Nosozliklarni tuzatuvchilar(Debuggers)	4
		Demontaj(Disassembly)	6
		Rivojlanish vositalaridan foydalaning(RE Tools)	4
		Modellashtirish vositalari ()	15
8.	Stress testlari (Stress tests)	DOS(DOS)	21
		Fuzzer(Fuzzer)	22
		Wlan stress testi(Wlan stress testing)	2
9.	Forensika (Forensics)	Raqamli dalillarni yig'ish jarayoni (Acquisition)	21
		Kriptografiya (Cryptography)	4
		Ma'lumotlarni qayta tiklash(Data recovery)	42
		Raqamli anti-sud ekspertizasi(Digital anti-forensics)	1
		Raqamli sud ekspertizasi(Digital forensics)	14
		Sud ekspertizasi baholash vositalari(Forensics evaluation tools)	40
		Sud ekspertizasi to'plami (Forensics suite)	5
		Tarmoq tekshiruvi(Network investigation)	2
		Xavfsiz tozalash(Secure wipe)	4
Steganografiya(Steganography)	8		
10.	Simsiz vositalar to'plami (Wireless Toolkit)	Bluetooth(Bluetooth)	25
		Turli xil vositalar(Miscellaneous tools)	8
		Radio/radar monitoringi(Radio/radar monitoring)	10
		Wi-fi(WiFi)	36
11.	RFID / NFC vositalari	Tarmoq(Network)	43
12.	Uskunani buzish(Hardware Hacking)		4

13. VOIP tahlili		24
14. Mobil xavfsizlik (Mobile Security)	Rivojlanish vositalari(Development Tools)	3
	Qurilma forensikasi(Device Forensics)	9
	Penetratsiya sinovi(Penetration testing)	9
	Teskari muhandislik(Reverse Engineering)	20
	Simsiz analizatorlar(Wireless analyzers)	2
15. Zararli dasturlarni tahlil qilish (Malware Analysis)	Zararli dasturlarga qarshi(Anti malware)	2
	Zararli dasturiy ta'minot laboratoriyasi(Malware lab)	6

4. Raqamli qarshi-forensika.

Bu kategoriyadagi yagona vosita ‘*Chkrootkit*’dir. ‘*Chkrootkit*’, ba’zi qidiruv atributlari orqali mahalliy tizimda ‘*rootkit*’ larning mavjudligini kuzatuvchi skanerdir. Dasturda rootkit’larni va boshqa xavfsiz bo‘lmagan obyektlarni qidirish uchun bir nechta modullar mavjud. Kutilganidek, virtual mashinalarda ‘*rootkit*’ lar aniqlanmadi.

6. Raqamli forensika.

Ushbu kategoriyada 14 ta vosita mavjud (*autopsy, binwalk, bulk_extractor, chkrootkit, dc3dd, dcfldd, extundelete, foremost, fsstat, galleta, tsk_comparedir, tsk_gettimes, tsk_loaddb, tsk_recover*).

7.Forensika baholash vositalari.

Ushbu kategoriyada 40 ta vosita mavjud (*affcompare, affcopy, affcrypto, affdiskprint, affinfo, affsign, affstats, affuse, affverify, affxml, autopsy, binwalk, blkcalc, blkcat, blkstat, bulk_extractor, cuckoo, ffind, fls, foremost, galleta, hfind, icat-sleuthkit, ifind, ils-sleuthkit, istat, jcat, mactime-sleuthkit, missidentify, mmcat, pdgmail, readpst, reglookup, reglookup-timeline, reglookup-recover, SIGFIND, sorter, srch-strings, tsk_recover, vinetto*).

“**Libewf package**” (*ewfacquire, ewfacquirestream, ewfexport, ewfinfo, ewfverify*) ma’lumot quruvchi qurilmalar va fayllardan ma’lumotlarni EWF fayllariga yozadi. Ewfacquire EWF formatida disk tasvirlarini yaratish uchun ishlatiladi. Ushbu paketda MD5 va SHA1 kabi bir nechta xabar tashishlarini o‘z ichiga oladi. /dev/sdb1 tasvirlarini yaratish va ma’lumotlarni /root/Desktop/log.txt fayliga kiriting va CyborgLinuxda quyidagi buyruqni bajarish orqali tasvirlarni olishimiz mumkin: ewfacquire -d sha1 -l /root/Desktop/log.txt /dev/sdb1.

8.Forensika dastur to‘plami.

Ushbu kategoriyada 5 ta vosita mavjud (*autopsy, capstone, dff, dff-gui, dumpzilla*). DFF (*Digital Forensics Framework*) raqamli dalillarni to‘plash, saqlash va aniqlash uchun ishlatiladi. Foydalanuvchi DFF ga dasturiy tasvirdagi dasturni yuklab olishi kerak va biror ichki modullardan biri orqali ma’lumot faylini tahlil qilish kerak.

1-rasm. Dff dalillarni tahlil qilish

9. Tarmoq tahqiqoti.

Ushbu kategoriyada 2 ta vosita mavjud (p0f, xplico).

P0f passiv operatsion tizimlarini tizimlarni aniqlash vositasi hisoblanadi. Hostlar hammasi bir xil tarmoqqa ulanishadi yoki tarmoqdagi boshqa bir host bilan aloqa olishadi. Ushbu tranzaktsiyalar orqali yaratilgan paketlar *p0f* ga tizimni taxmin qilish uchun kerakli ma'lumotlarni beradi. Bizning eksperimentda, *p0f -f /etc/p0f -i eth0* buyrug'ini bajarib, */etc/p0f* dan chiziqlarni o'qish va libpcap dasturini ishlatib *eth0* portiga eshitishimiz mumkin bo'ldi.

“**Xplico**” - bu tarmoq forensik tahlil vositasi (*NFAT*), paket yakka fayllaridan dasturlar ma'lumotlarini ajratib olishi mumkin. U PCAP fayllarining tahliliga eng mos keladi, lekin u jonli trafikni ham tahlil qila oladi. Xplico email, HTTP, VoIP, FTP va boshqa ma'lumotlarni to'g'ridan to'g'ri PCAP fayllaridan ajratishi mumkin. U, Port Independent Protocol Identification (PIPI) nomi bilan nomlangan protokollarni aniqlash uchun mo'ljallangan.

10. Xavfsiz o'chirish.

Ushbu kategoriyadagi vositalar 4 ta (*sdmem, sfill, srm, sswap*)dan iborat.

11. Steganografiya.

Ushbu kategoriyadagi 8 ta vosita ikki guruhga bo'linadi.

“**Steg Toolkit**” (*stegbreak, stegcompare, stegdetect, stegdeimage, steghide*) rasmga muvaffaqiyatli hujum qilinganida tasvirlarga tizim va parol qo'shish uchun ishlatiladi.

“**Snowdrop**” (Steganografiya va raqamli suvlar) yangi "manba material" - yozuv va kompyuter manbalari uchun (tushunarli) noaniq va tahrir bo'lmagan uchlar suvlarini qo'llab-quvvatlashni maqsadga olgan. Ushbu tashqi material bilan bir qatordagi eng kam muhim qismlarga suv emas, yuqorida aytilgandek, uni o'zida qo'yish uchun foydalaniladi.

Vinetto Thumbs.db fayllaridan thumbnaillarni va ularga oid ma'lumotlarni ajratadi.

“**Outguess**” yashirin ma’lumotlarni axborot manbalarining qolgan bitlari orqali joylashtirishga imkon beradigan umumiy steganografik vosita. Ma’lumot manbasining tabiatidan qat’i nazar, outguessning esasida juda muhim emas. Dastur, redundant bitlarni ajratishga va ularni o’zgartirishdan so’ng qayta yozishga asoslanadi. Hozir faqat PPM, PNM va JPEG tasvirlariga qo’llab-quvvatlash uchun xizmat qiladi, ammo outguess istalgan tilda foydalanish mumkin, agar muhandis taqdim etilgan bo’lsa.

“**Stegdetect**” bir nechta mashhur steganografiya qo’llab-quvvatlash dasturlarining imzolari bilan rasm fayllarida text joylashishi mumkinligini bildirish uchun qidiruv qiladi, masalan, jpeg fayllarida. Bizim n.jpg faylimizda steganografiya joylashgan xabar borligini tekshirish uchun Stegdetect dasturini ishlatishimiz uchun quyidagi buyruqni ishga tushirdik: stegdetect -t /media/cyborg/B4FE5315/n.jpg.

O’tilgan vositaning asosiy natiqasi quyidagicha: stegdetect -t /media/cyborg/B4FE-5315/n.jpg: manfiy, manfiy "n" faylida joylashgan xabar yo’q.

Xulosa

Bu ilmiy taqiqot shida kompyuter forensikasi vositalarini Cyborg Hawk Linuxda qo’llashni ko’rsatildi. Bu vositalar uchun sintaksni va ularni ishga tushirish natijalarini ko’rsatildi. Ko’rsatilganidek, vositalar o’z belgilashlariga muvofiq doimiy natijalarni olib chiqadi. Biroq, o’zlashtirilgan mashinalar ishlatilganda o’xshash natijalar olish mumkin. Barcha natijalar kompyuter forensikasi tadqiqotchilariga maqsadli vosita tanlashda yordam beradi. U ham penetratsion testlovchilarga o’z tizimidagi zaiflik belgilarini tekshirishga yordam beradi. Tadqiqot natijasi shuni ko’rsatdikki, Cyborg Hawk Linux kompyuter forensikasi tadqiqotchilari uchun yaxshi tanlovdir, bu bir nechta sabablarga asoslangan. Ular bepul, ishlatishi oson, sozlashga kerak emas va doimiy natijalar olib chiqadi.

Adabiyotlar:

1. O.L. Carroll, S.K. Brannon, and T. Song, “Computer forensics: Digital forensic analysis methodology”, Comp. Forensic, vol. 56, no. 1, pp. 1-8, Jan.2008.
2. M. Meyers and M. Rogers, “Computer forensics: The need for standardization and certification”, Int. J. Digit. Evidence, vol. 3, no. 2, pp.1-11, Sep.2004.
3. S. Rahman and M. N. A. Khan, “Review of live forensic analysis techniques”, Int. J. of Hybrid Inf. Technology, vol.8, no.2, pp.379-388, 2015
4. S. Yadav, “Analysis of digital forensic and investigation”, VSRD-IJCSIT, vol. 1, no. 3, pp. 171-178, 2011.
5. A.Ghafarian, H. Seno, and S. Amin. “Exploring digital forensics tools in Backtrack 5.0 r3”. Proceedings of International Conference on Security and Management - SAM’14, 2014.

6. B. Carrier “Open source digital forensics tools: The legal argument”. AtStake. Oct. 2002. [Online]. Available: http://dl.packetstormsecurity.net/papers/IDS/atstake_opensource_forensics.pdf[Accessed Oct. 27, 2017]
7. D. Manson, A. Carlin, S. Ramos, A. Gyger, M. Kaufman, and J. Treichelt. “Is the open way a better way? Digital forensics using open source tools”. System Sciences. HICSS 2007. 40th Annual Hawaii International Conference on Science, pp 266-270. [Online]. Available: <https://www.computer.org/csdl/proceedings/hicss/2007/2755/00/27550266b.pdf>[Accessed Oct. 27, 2017]
8. A.Z. Tabona“Top 20 free digital forensics investigation tools for sysadmins”.[Online]. 2002.Available: <http://www.gfi.com/blog/top-20-free-digital-forensic-investigation-tools-for-sysadmins/> [Accessed Oct. 27, 2017]
9. Wikipedia, “List of digital forensics tools”. [Online]. Available :http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_digital_forensics_tools [Accessed Oct. 27, 2017]
- 10.Mares and Company,“Alphabetical list of links to manufacturers, suppliers, and products”. [Online]. Available http://www.dmares.com/maresware/linksto_forensic_tools.htm [Accessed Oct. 27, 2017] 124
11. KaliLinux[Online]. Available: <https://www.kali.org/>[Accessed Oct. 27, 2017]
12. CAINE (Computer Aided INvestigative Environment) [Online]. Available: <http://www.caine-live.net/>[Accessed Oct.27, 2017]
13. DEFT (Digital Evidence & Forensics Toolkit) [Online]. Available:<http://www.deftlinux.net/>[Accessed Oct. 27, 2017]
14. PHLAK [Online]. Available:<https://sourceforge.net/projects/phlakproject/>[Accessed Oct. 27, 2017]
15. Cyborg Hawk Linux [Online]. Available:<http://cyborg.ztrela.com/>[Accessed Oct. 27,2017]
16. BackTrack[Online]. Available:<http://www.backtrack-linux.org/>[Accessed Oct. 27, 2017]
17. Parrot Security OS [Online]. Available:<https://www.parrotsec.org/>[Accessed Oct. 27, 2017]
18. BackBox Linux [Online]. Available:<https://backbox.org/>[Accessed Oct. 27, 2017]
19. VMware [Online]. Available: <http://www.vmware.com>[Accessed Oct. 27, 2017]